

O'G'RILIK JINOYATINI TERGOV QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Suyunov Shaxzod Shovkat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi

Nazarov Ibrohim Ismatilla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085594>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o'g'irlik jinoyatini tergov qilishning asosiy qoidalari va tartibi, ushbu jinoyatning tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari, ushbu jinoyatni tergov qilishda isbotlanishi lozim bo'lgan holatlar, o'g'irlik jinoyatini fosh qilishga qaratilgan harakatlar algoritmi, o'g'irlik jinoyatini tergov qilishda tuziladigan protsessual xujjatlar hamda ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishda e'tibor berilishi lozim bo'lgan holatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tergov harakati, so'roq, tergovchi, surishtiruvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, qonuniylik, dalillar maqbulligi.

Har bir jamiyatning iqtisodiy asoslarini ishlab chiqarish qurollari, vositalari xamda iste'mol mollaridan iborat bo'lgan mulk tashkil qiladi. Davlat va jamiyatning iqtisodiy qudrati ko'p jihatdan uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy axvolini belgilaydi. Shunga ko'ra mulkchilik shaklidan qat'iy nazar uni rivojlantirish, xar qanday tajovuz va talon-taroj qilishlardan ximoya qilish xar doim davlatning muxim vaziflaridan biri bo'lib kelgan. O'zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunida mulkni talon-taroj qilishning bir qator shakllari uchun javobgarlik belgilangan bo'lib, ulardan biri o'g'irlik jinoyatidir. Ayni mavzuning dolzarbligi xam davlatimiz tomonidan muxofaza etib kelinayotgan mol-mulklarni yashirin ravishda talon-taroj qilinishi va mazkur jinoyatning turi va ko'lamini kengayib borayotganligidir. O'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish yoki o'g'irlik iqsodiyot soxasidagi eng keng tarqalgan jinoyatlardan biridir. Talon-taroj qilishning barcha shakllari ichida o'g'irlik jinoyati sodir etish usuli jixatidan eng xavfi kamrog'i deb topilishi mumkin: unda jismoniy yoki ruxiy ta'sir etish qo'llanilmaydi, aybdor uni sodir etishda uzidagi vakolatlardan va mol-mulkni egallashdan foydalanmaydi. Aybdor xuquqqa xilof va yashirin ravishda, yani boshqa shaxslardan yashirin xolda mulkdorning hoxish irodasiga qarshi o'zganing mulkni o'zlashtiradi va uni o'zining mulki sifatida tasarruf eta boshlaydi. Biroq, o'g'irlik statistika ko'rsatishicha, o'zganing mulkini talon-taroj qilishning yeng keng tarqalgan usulidir va bu uning ijtimoiy xavfliligini oshiradi. Iqtisodiyot soxasidagi jinoyatlar

va boshqa xuquqbuzarliklar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bozor islohatlariga jiddiy xavf tug'diradi, bozor iqtisodiyotiga xos bulgan xususiy mulkchilikning, boshqa turdagi mulkiy munosabatlarning shakllanishiga va rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarga jazo tayinlashda jinoyat qonunchiligini erkinlashtirish, liberallashtirishga, aloxida e'tibor berib, « Jinoyat qonunchiligida iqsodiyot soxasida jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan iqtisodiy ta'sir choralari qo'llash imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu qonunchiligimizda iqtisodiyot soxadagi jinoyatlar va uning uchun javobgarlik tushunchasini zamon talablariga mos ravishda ijro etishga asoslangan yangicha yondashuvlar» degan fikrlarni ilgari surganlar. Talon-taroj qilish bilan bog'liq bulgan jinoyatlar ichida o'g'irlikni keng tarqalganligini, buning natijasida o'zgalarga va davlat iqtisodiyotiga katta jiddiy zarar yetayotganligini inobatga olgan holda mazkur jinoyatni tahlil qilishni taqazo qilmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Davlat, jamoat va shaxslaming mulkini o'g'irlash eng ko'p tarqalgan jinoyatlardan hisoblanib, mazkur turlarning bevosita ob'yektlari davlat, jamoat yoki fuqarolaming shaxsiy mulklaridir. O'g'irlik - davlat, jamoat va shaxsiy mulklaming yashirin ravishda o'zlashtirishdan iborat. O'g'irlik jinoyat ishlari bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan holatlarga quyidagilar kiradi:

- 1) o'g'irlik jinoyati haqiqatan ham sodir etilganligi;
- 2) o'g'irlik jinoyati sodir etilgan joy (korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning aniq nomi va joylashgan joyi, jabrlanuvchining manzili), vaqti va qo'llangan usuli;
- 3) o'g'irlangan mulk kimga tegishli ekanligi (korxonalar, muassasalar, tashkilot yoki fuqarolar);
- 4) aniq nima o'g'irlanganligi, o'g'irlangan mulkning belgilari, uning soni va narxi; i
- 5) o'g'irlik jinoyatini sodir etishda qanday tefcnika vositalaridan foydalanganligi; \
- 6) o'g'irlik kimlar tomonidan sodir etilganligi, ishtirokchilar va ulaming vazifalari;
- 7) o'g'irlangan mulk kimga byerilgan yoki sotilganligi;
- 8) keltirilgan zarar miqdori;
- 9) o'g'irlik jinoyatining sodir etilishiga olib kelgan sabab va holatlar;
- 10) keltirilgan moddiy zarami qoplash uchun qanday choratadbirlar ko'rish talab etiladi.

O'g'irlik jinoyati o'zining ob'yektlari bo'yicha ikki turga bo'linadi

- 1) davlat va jamoat mulkini o'g'irlash;
- 2) fuqarolaming shaxsiy mulkini o'g'irlash.

Bu turdagi jinoyatlarni tergovda o'g'irlik jinoyatining sodir etilishi usullarini albatta inobatga olish zarur. Davlat, jamoat va shaxsiy mulklarni o'g'irlash jinoyatlarini sodir etish usullari quyidagilar hisoblanadi:

1) O'g'irlik jinoyatini sodir etishga tayyorgarlik ko'rishdagi harakatlar;

- 2) O'g'irlikni bevosita sodir etishdagi harakatlar;
- 3) O'g'irlik jinoyati izlarini yashirishdagi harakatlar.

O'g'irlik jinoyatini tergov uslubi nuqta'i nazaridan jinoyatchilarning jinoyiy tajovuz ob'yektiga kirishda qo'llagan usullarini aniqlash ayniqsa diqqatga sazovordir. Moddiy qiymatlar, pul vositalari saqlanayotgan binoga, turar joyga kirishning eng ko'p tarqalgan usullari quyidagilardir:

- qulf va sim to'siqlarini buzish;
- qulflarni kalit yoki maxsus tayyorlangan moslama yordamida ochish;
- rom yoki uning oynasini chiqazib qo'yish;
- vitrina oynasini turtib chiqazish;
- pol tagidan kovlab kirish;
- devor yoki shiftni teshib kirish;
- to'siqlarni elektr (gaz) payvandlash apparatlari yordamida

buzish.

O'g'irlik jinoyati bo'yicha jinoyat ishi quyidagi asoslarga binoan qo'zg'atiladi.

1) korxonalar, muassasa, tashkilot rahbarlari, mansabdorshaxslarning bergan xabarlari asosida;

- 2) fuqarolarning (jabrlanuvchilarning) bergan xabarlari asosida;
- 3) moddiy javobgar shaxslar va qorovullar bergan xabarlar asosida;

4) o'g'irlik sodir etilganini ko'rgan va eshitgan guvohlar bergan ma'lumotlar asosida;

5) surishtiruv va tergov organlari tomonidan o'g'irlik jinoyati izlarini topgan hollarda;

6) o'g'irlik jinoyatini sodir etilishida gumon qilinuvchi sifatida ushlangan shaxsdan unga tegishli bo'lmagan buyumlarning mavjudligi (masalan: ushlanganda ko'p qo'l soati, moddiy qiymatlar olingan bo'lsa).

O'g'irlik jinoyat ishlari bo'yicha quyidagi tergov harakatlari o'tkaziladi:

- 1) voqea joyini ko'zdan kechirish;
- 2) inventarizatsiya va taftish o'tkazish;

- 3) guvohlami so'roq qilish;
- 4) jabrlanuvchini so'roq qilish.

Shaxsiy mulklarni o'g'irlash jinoyat ishlarini terqash bo'yicha quyidagi dastlabki terqov harakatlari o'tkaziladi:

- 1) jabrlanuvchini so'roq qilish;
- 2) voqea joyini ko'zdan kechirish.

Dastlabki terqov harakatlarini o'tkazish tezkor-qidiruv harakatlari bilan o'zaro hamkorlikda amalga oshiriladi. Terqovning mazkur shaklda tashkil etilishi o'g'irlik jinoyatini sodir etgan shaxs to'g'risida mumkin qadar tezroq ma'lumotlar to'plash va dastlabki terqov bosqichidayoq uni aniqlash va ushlab imkonini beradi. Terqovchi dastlabki terqov harakatlarini amalga oshirishda ichki ishlar organlari xodimlariga dastlabki tezkor-qidiruv harakatlarini o'tkazish to'g'risida topshiriq beradi:

- 1) jinoyatchini izidan quvish;
- 2) iz qidiruv itidan foydalanish;
- 3) jinoyatchining qochishi mumkin bo'lgan yo'llarga kuzatuvchilar qo'yish;
- 4) YHXX xodimlariga, transport militsiyasi va tyerritorial ichki ishlar organlari xodimlariga jinoyatchining va o'g'irlangan mulkbelgilari to'g'risida xabar berish;
- 5) jinoyatchining borib yashirinishi taxmin etilgan hududdagi manzil to'g'risida tegishli organlarga xabar berish va kuzatuvni tashkil etish;
- 6) jinoiy ro'yxat ma'lumotlari asosida qidiruvni tashkil etish.

O'g'irlik jinoyatini terqov qilish hodisa sodir bo'lgan joyini ko'zdan kechirishdan boshlanadi. O'g'irlik jinoyati sodir etilganligi to'g'risida xabar olgach terqovchi tezkor-qidiruv xodimlari bilan birgalikda zudlik bilan hodisa sodir bo'lgan joyiga yetib borishi zarur. Hodisa sodir bo'lgan joyiga yetib kelishi bilanoq terqovchi voqea joyidan begona shaxslami chetlatishi va o'g'irlik jinoyatining sodir etilishini o'z ko'zi bilan ko'rgan guvohlami so'roq qilib jinoyatchi to'g'risida ayrim ma'lumotlarni bilib olishga harakat qilishi kerak. Ko'zdan kechirishni boshlashdan oldin terqovchi moddiy javobgar shaxs, korxonada ma'muriyatidan moddiy qiymatlar, pul mablag'lari qayerda va qanday saqlanganligi to'g'risida ma'lumot oladi. Ko'zdan kechirishni boshlashdan oldin terqovchi o'g'irlik sodir etilgan bino (kvartira)ning tashqi ko'rinishi, uning atrofidagi binolarga nisbatan qanday joylashganligi, kelish ketish yo'lakchalari, qo'riqlanish tartibi o'rganadi, undan keyin o'g'irlik sodir etilgan joy ko'zdan kechiradi. Voqea joyi to'g'risida to'liq ma'lumot olgach, ko'zdan kechirishning

ketma-ketligi va chegarasi belgilanadi, so'ngra tergovchi quyidagi holatlarni aniqlaydi:

- o'g'irlik sodir etilgan joyga jinoyatchi qanday kirganligi, qanday usul ishlatganligi, qaysi tomonga qarab ketganligi;
- qanday texnika vositalaridan foydalanganligi;
- voqea joyida qanday izlar qoldirganligi, qanday buyumlarni o'zi bilan olib ketishi mumkinligi;
- jinoyatchining kasbini ko'rsatuvchi belgilar bor yoki yo'qligi;
- jinoyatni sodir etishda qancha shaxs ishtirok etganligi;
- soxta jinoyat belgilari bor yoki yo'qligi.

Voqea joyini ko'zdan kechirishda binoga (ombor, do'kon) yoki xonadonga kirish joylari diqqat bilan o'rganilishi lozim, chunki u yerlarda jinoyatchining buzish qurollari, poyabzalidan, kiyimlaridan qoldirilgan izlar bo'lishi mumkin. Jinoyat sodir eta turib shaxs ehtiyotsizligi natijasida qo'lini shikastlantirib qo'yishi va o'zi bilmagan holda voqea joyida qon tomchilarini qoldirib ketishi mumkin, bular esa jinoyatchining qon guruhini aniqlashga imkon beradi. O'g'irlik sodir etishda jinoyatchilar shoshilganidan voqea joyida ba'zi buyum va predmetlarini qoldirib ketishi mumkin. Masalan: dastro'molini, bosh kiyimini, chekib tashlangan papiros qoldig'ini va hokazo.

Ular daliliy ashyo sifatida olib maxsus moslamalarga solinishi, joylashtirilishi lozim. Voqea joyini ko'zdan kechirishda, ayniqsa davlat va jamoat mulkini o'g'irlash jinoyatlari bo'yicha voqea joyida buyum va predmetlarning tartibsiz yotganligiga (tovarlarning har tomonga sochib tashlanganligi, polda pul va boshqa qiymatlarning tartibsiz yotishi va h.k.) konfet, shakar va boshqa oziq-ovqat maxsulotlarining yerda sochilib yotishi kabi holatlarga asosiy e'tiborni qaratmoq zarur. Bundan tashqari, voqea joyini ko'zdan kechirishda soxta o'g'irlik belgilarini ko'rsatuvchi salbiy holatlarga ham e'tibor berish lozim. Davlat va jamoat mulkini o'g'irlash jinoyatini soxtalash belgilari quyidagilar:

1) polda yotgan halqasi kesilgan qulfdan arralanganlik alomatlarini ko'rsatuvchi belgilar (qirindilar)ning yo'qligi;

2) devorda o'yilgan teshik hajmi bilan o'g'irlangan deb ko'rsatilgan buyumning hajmi haqiqatga to'g'ri kelish va kelmasligi: masalan, do'kon devoridan o'yilgan teshikdan bir odam kirib chiqishi mumkin bo'lsada, muzlatgich yoki mazkur teshikka sig'maydigan katta gabaritli buyum o'g'irlanganligi to'g'risida shikoyat qilingan bo'lsa;

3) devordagi teshikni ichkaridan o'yilganligini ko'rsatuvchi belgilar mavjud bo'lsa-da, eshik qulfini buzilganligi to'g'risida hech qanday iz bo'lmasa;

4) o'ta qimmatbaho predmetlarning yo'qligi to'g'risida ma'lumot mavjud bo'lsa-da, ularning qayerda saqlanishi faqat moddiy javobgar shaxsga ma'lum bo'lsa.

Voqea joyini ko'zdan kechirish tamom bo'lgandan keyin darhol inventarizatsiya o'tkazish tayinlanadi, o'g'irlik soxtalashtirilgan degan taxmin tug'ilganda esa korxonada va tashkilotda taftish o'tkazish tayinlanadi.

Guvohlarni so'roq qilish. Davlat va jamoat mulkini o'g'irlash ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlaridan biri moddiy javobgar shaxslarni, rahbar, qorovul va o'g'irlik sodir etilayotganda jinoyatchilarni bevosita o'z ko'zi bilan ko'rgan shaxslarni guvoh sifatida so'roq qilish hisoblanadi. Shaxsiy mulklarni o'g'irlash jinoyat ishlari bo'yicha guvoh sifatida o'g'irlik sodir etilgan xonadon a'zolari, qo'shnilari so'roq qilinadi. Mazkur guvohlarni so'roq qilishda o'g'irlik sodir etilgan ob'yektga nisbatan ushbu guvohning qanday munosabatda ekanligi aniqlanmog'i lozim.

Yuqorida ko'rsatilgan shaxslarni so'roq qilishda tergovchi quyidagi masalalarni hal etishga e'tibor berishi kerak:

1) tergovchi yetib kelguncha voqea joyidagi holatga qanday o'zgartirishlar kim tomonidan va qanday maqsadda kiritilganligi;

2) o'g'irlik qachon va qanday holatlarda sezilganligi;

3) mulk saqlanayotgan joydan nimalar o'g'irlanganligi (o'g'irlangan mulkning nomi, taxminiy soni, narxi va h.k.)

4) o'g'irlangan mulk qayerda turganligi;

5) mulk saqlanadigan joyni qo'riqlash qanday tashkil etilganligi (qorovul, signalizatsiya orqali);

6) mulk saqlanayotgan joy (omborxonada, baza va h.k.) qanday qulflanganligi, kalit kimda yoki qayerda saqlanganligi;

7) ob'yektning holati, unda qanday moddiy qiymatlar saqlanayotganligi to'g'risida kimlar qiziqib so'raganligi;

8) o'g'irlik sodir etilishi davrida ob'yektning yaqinrog'ida kimni ko'rganligi;

9) so'roq qilinuvchi mazkur jinoyatning sodir etilishida kimni gumon qilishi.

Bu ko'rsatilgan holatlar albatta yo'nalish olish xususiyatiga ega bo'lib, aniq voqea sharoitiga va kim so'roq qilinishiga qarab o'zgarishi ham mumkin. Masalan: jabrlanuvchini va moddiy javobgar shaxsni so'roq qilishda o'g'irlangan tovar va moddiy qiymatliklar o'g'irlanganini, ularning hajmi to'g'risida ma'lumot olishi kerak. Bundan tashqari moddiy javobgar shaxs o'zini-o'zi hisob-kitob, kirim-chiqim ishlari bo'yicha tekshirib ko'rilganligini aniqlash lozim. Bu

tekshiruv o'g'irlangan mulkning turi, narxi va qiymatini aniqlashga katta yordam beradi. Bu holatlarni aniqlash jinoyatini o'z vaqtida ochishga katta yordam beradi.

Jabrlanuvchilar va moddiy javobgar shaxslarni so'roq qilish o'g'irlik jinoyatlarini terqashda o'tkaziladigan dastlabki tergov harakatlaridan hisoblanib, u orqali nafaqat jinoyatchini aniqlash, hatto ushbu ishlar bo'yicha muhim bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni ham olish mumkin. Ko'rsatilgan shaxslarni so'roq qilish o'g'irlik jinoyati qanday holatlarda sodir etilganligini aniqlashdan boshlanadi. So'roq qilinuvchidan o'g'irlangan mulkni yoki moddiy qiymatliklarni qachon ko'rganligi va qachon yo'qolganligini aniqlab olish zarur bo'ladi. Jabrlanuvchini so'roq qilishda o'g'irlik qachon va qayerda sodir etilganligini, nima o'g'irlanganligini, ularning nomi, qiymati aniqlanishi lozim. O'g'irangan mulkning bahosini (summasini) ba'zi vaqtlarda jabrlanuvchi yoki moddiy javobgar shaxslar o'z narxidan oshirib aytishlari ham ehtimol, hatto o'g'irlangan mulkning o'ziga xos belgilarini aytolmasligi ham mumkin. Bunday hollarda boshqa oila a'zolarini ham so'roq qilishga to'g'ri keladi.

Agar xonadondan soat, radiopriyomnik, magnitofon, fotoapparat kabi buyumlar o'g'irlangan bo'lsa, uyda ularning texnik pasportlari bor yoki yo'qligi ham aniqlanishi lozim. So'roq vaqtida jabrlanuvchidan o'g'irlikda kimni gumon qilishini so'rab bilish kerak. Turar-joylardan o'g'irlik sodir etilganda jabrlanuvchidan u bilan qo'shni bo'lib shubhali shaxslar yashash yoki yashamasligi, uyda qimmatbaho buyum yoki predmetlarning borligini kimlar bilishi mumkinligini, uyda oxirgi marta kim bo'lganligi, uydagi qimmatli buyumlar bilan kimlar qiziqqanligi kabi masalalar aniqlanishi lozim. Agar jabrlanuvchi o'g'irlikni kimlar sodir etishi mumkinligi, hatto aniq shaxsning ismi sharifini aytsa, unda gumon qilish asoslari aniqlanishi lozim.

Moddiy javobgar shaxsni so'roq qilishda quyidagi holatlar aniqlanishi lozim: o'g'irlik sodir etilganlik vaqti va kim xabar berganligi; tashkilotning ish tartibi qandayligi; mulk saqlanadigan joyga kimlar kirish huquqiga ega ekanligi; ob'yektning qo'riqlanish tartibi; ushbu tashkilotda shubhali shaxslardan ishlashi yoki yaqinda kimlar ishdan bo'shatilganligi; tergovchi kelguncha umumiy holat o'zgarmaganligi; qayerdan nima o'g'irlanganligi; agar pul o'g'irlangan bo'lsa, ular qancha ekanligi va qayerda saqlanganligi.

Gumon qilinuvchini so'roq qilish o'g'irlik jinoyati sodir etilgan paytda uning qayerda ekanligini aniqlashdan boshlanadi. Jinoyatni sodir etish vaqtida ushlangan jinoyatchilar asosan to'g'ri ko'rsatuv berishadi. Gumon qilinuvchi sifatida ushlangan shaxs esa jinoyat sodir etilgan vaqtda boshqa yerda ekanligini

aytib jinoyatga hech qanday aloqasi yo'qligi to'g'risida ko'rsatuv berishi ham mumkin. Bunday hollarda uning bergan ko'rsatuvlari detallashtirilib, tekshirilib ko'riladi. Buning uchun voqea joyidan topilgan izlar, tintuv vaqtida olingan ashyoviy dalillar, o'g'irlik jinoyati sodir etilayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan guvohlar ko'rsatuvlari jinoyatchilarning yolg'on ko'rsatuvlarini fosh etish maqsadida foydalaniladi. Agar gumon qilinuvchi o'z aybiga iqror bo'lib, jinoyat sodir etilganini tan olsa, jinoyatni sodir etish bilan bog'liq bo'lgan barcha holatlar, unga tayyorgarlik ko'rish, qanday qurollardan foydalanganligi, ishtirokchilar aniqlanadi.

Gumon qilinuvchi (ayblanuvchi) larni so'roq qilishda qator masalalar hal etilishi lozim: gumon qilinuvchi (ayblanuvchi) ning shaxsi to'g'risidagi ma'lumotlar, o'g'irlik qayerda sodir etilganligi, uni sodir etish vaqti va usuli, o'g'irlangan buyumlar va ularning o'g'irlangandan keyin qayerda saqlanayotganligi. Agar ish bo'yicha bir necha gumon qilinuvchi bo'lsa, unda tergovchi qaysi birini birinchi so'roq qilish masalasini aniqlashi kerak. Aybini tan olgan jinoyatchilarni so'roq qilishdagi asosiy shartsharoitlardan biri ularning bergan ko'rsatuvlarini detallashtirish hisoblanadi.

O'g'irlik sodir edilgan joy aniqlangandan keyin so'roq qilinayotgan shaxsdan o'g'irlik sodir etilgan ob'yekt qayerda joylashganligi, uning tashqi ko'rinishi, unga borish yo'llari va o'g'irlik sodir etilgan xona, do'kon, ombor va boshqalarning ichki holati qandayligi ham aniqlanishi lozim. Jinoyatni sodir etish usulini aniqlash paytida o'g'irlik nima uchun aynan ushbu usulni tanlaganligi, to'siqdan qanday o'tganligi, to'siqdan o'tishda, uni buzishda qanday qurol va predmetlardan foydalanganligi, ularni qayerdan olganligi va o'g'irlangan buyumlarni qayerga qo'yganligi, qanday buyum va moddiy qiymatlar o'g'irlanganligi, ular xonaning, do'konning qayerida turganligi, o'g'irlangan buyumning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanishi lozim.

Ko'rsatuvning bunday detallashtirish, uni tergov va tezkor qidiruv harakatlarini amalga oshirish davrida to'plangan ma'lumotlar bilan solishtirib ko'rish uchun imkon beradi. Gumon qilinuvchi ushlangandan keyin darhol shaxsiy tintuv qilinadi va uning turar joyida tintuv o'tkaziladi. Agar gumon qilinuvchi sifatida bir necha shaxs ushlangan bo'lsa ularning turar joylarida bir vaqtning o'zida tintuv o'tkaziladi. Shaxsiy tintuvni o'tkazishda asosiy e'tibor o'g'irlik sodir etilishida foydalanilgan qurollar yoki moslamalarni, turli hujjatlarni, o'g'irlangan buyumlar, predmetlarni qidirib topishga qaratilmog'i lozim.

Tintuv o'tkazilayotgan shaxslarning cho'ntagidan uning shaxsini bildiruvchi hujjatlar, to'siqni buzishda (eshik, rom, devor va h.k.) kiyimlarida, badanida turli chang, metall qirindilari qolishi mumkin. Bu izlarga asosiy e'tibomi qaratmoq lozim bo'ladi. Gumon qilinuvchilar va o'g'irlangan mulklar yashirilishi mumkin deb gumon qilingan shaxslarning turar joylarida ham tintuv o'tkaziladi. Ko'pincha jinoyatchilar o'g'irlangan buyumlarni yerto'la, cherdak, molxona va shunga o'xshash joylarda saqlashlari mumkin. Shuning uchun bunday joylar diqqat bilan tekshirilishi lozim.

Bundan tashqari hovli joylarda daraxt taglari, tomorqa joylari ham albatta tekshirilishi shart. Tintuv jinoyatchini qidirib topish maqsadida ham o'tkazilishi mumkin. Bunday vaqtlarda jinoyatchining yashirib turgan joyini u bilan aloqa qilib turgan shaxslarni ko'rsatuvchi turli yozishmalar, pochta kvitansiyalari va h.k.larga alohida e'tibor qaratilmog'i lozim. Gumon qilinuvchining badanida jinoyat izlarini, belgilarini aniqlash maqsadida guvohlantirish ham o'tkaziladi. Ko'pincha jinoyatchilar o'g'irlikni sodir etishda shoshilib biron a'zosini jarohatlantirishi, qo'lida turli dog'lar, chang, tirnoq tagida yog', un, shakar va hokazo mahsulotlarning qoldiqlari bo'lishi mumkin. Bunday holatlarga ham alohida e'tibor qaratilmog'i lozim.

Guvoh va gumon qilinuvchilarning ko'rsatuvlarini tekshirib ko'rish uchun tergov eksperimenti ham o'tkaziladi. O'g'irlik jinoyatini terlashda u yoki bu harakatni bajarish qobiliyatini tekshirib ko'rish maqsadida tergov eksperimenti o'tkaziladi. Masalan: tintuv vaqtda gumon qilinuvchidan olingan kalit bilan o'g'irlik sodir etilgani uy yoki bino eshigidagi qulfni echish mumkin yoki mumkin emaslik holatini tekshirib ko'rish. O'g'irlikni terlashda turli sud ekspertizalari ham tayinlanishi mumkin. Ko'pincha kriminalistik, sud-tibbiyot, sud-ximiya, tovarshunoslik ekspertizalari tayinlanadi. Kriminalistik ekspertizasi eng ko'p tarqalgan ekspertizaturalaridan hisoblanib, o'g'irlik jinoyatlarini terlashda trasologik xatshunoslik (dastxatlik) ekspertizalari tayinlanadi. Voqea joyidanko'pincha barmoq izlari, poyabzallardan, buzish qurollaridan qolganizlar topiladi.

Tergovchi izlardan nusxalar (namunalar) olib daktiloskopik yoki buzish qurollari, oyoq izlari bo'yicha trasologik ekspertiza tayinlaydi. Sud-tibbiyot ekspertizasi o'g'irlik sodir etilgan joydan qonga o'xshash dog'lar, buzish qurollari, buyumlar, oyna siniqlari hamda chekib tashlangan papiros qoldiqlari, soch tolalari topilganda tayinlanadi. Ekspertiza yordamida voqea joyidan qon dog'lari mavjud bo'lgan predmetlar, buzish qurollaridagi qon guruhi gumon qilinuvchi sifatida

ushlangan shaxsning qon guruhiga to'g'ri kelishi yoki kelmasligi masalalari hal etiladi.

Bu ma'lumotlar gumon qilinuvchining o'g'irlik sodir etishga aloqador ekanligini hal etishda muhim ahamiyatga ega. Sud-ximiya ekspertizasi gumon qilinuvchidan yoki buzish qurollaridan topilgan turli moddalar (kley, buyoq, chang, turli kimyoviy modda dog'lari) tarkibi voqea joyidan olingan moddalar tarkibiga mos kelishi masalasini hal etish maqsadida tayinlanadi. Tovarshunoslik ekspertizasi asosan o'g'irlangan predmetlarning gumon qilinuvchidan topilgan predmetlar bilan bir tarkibli yoki farq qilishi masalasini hal etish maqsadida tayinlanadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, o'g'irlik jinoyatini tergov qilishda tergov harakatlarini jinoyat-protsessual qonunchilik talablariga rioya qilgan holda o'tkazilishi kelgusida ish uchun ahamiyatli bo'lgan dalillarni qo'lga kiritilishi va olingan dalillarning maqbul bo'lishiga xizmat qilib, jinoyatlarni tez va to'la ochish hamda jinoyat sodir etgan har bir shaxsni qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortishga, eng asosiysi esa haqiqatni aniqlanishiga erishish mumkin bo'ladi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахсининг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони // URL: <https://www.lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://www.lex.uz/docs/111460#253838>
3. Предварительное следствие в органах внутренних дел: учебник / под ред. к.ю.н., доцента М.В. Мерешкова. Ч. II. – М., 2012. – С. 256.
4. Рыжаков А.П. Допрос: основания и порядок производства [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 2013. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=СМВ;n=17478>.
5. Джумаева Р.Х. Истина как главная цель уголовного судопроизводства // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 16. – 21-23 с.
6. Акрамходжаев Б.Т., Муминов М.Э., Ботаев М.Д. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини режалаштириш хусусиятлари: Ўқув-амалий кўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 160 с.
7. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг

замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.

8. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

9. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.

10. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

11. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

13. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

14. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

15. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

16. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

17. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар

мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

18. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

19. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

20. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

21. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

22. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

